

Descripción de la Victoria Regia de Chatsworth Traducción al castellano del artículo de Joseph Paxton (1850)

Belinda López-Mesa (Universidad de Zaragoza), <https://orcid.org/0000-0003-1458-7685>

El texto original fue publicado en *The Gardeners' Chronicle* el 31 de agosto de 1850, pp. 548-549.

Se ha utilizado como fuente la reproducción digital disponible en Internet Archive: <https://archive.org/details/gardenerschronic1850unse/page/548/mode/2up>

La presente edición ofrece el texto original inglés y una traducción al castellano dispuestos en paralelo para facilitar la consulta y el análisis comparado. Se incluyen asimismo las ilustraciones originales, para las que únicamente se ha sustituido el fondo original por un fondo blanco con fines de legibilidad.

Licencias

- Texto original e ilustraciones: Joseph Paxton, *Description of the Victoria Regia at Chatsworth*, publicado en *The Gardeners' Chronicle* (31 de agosto de 1850), dominio público.
- Traducción al castellano © Belinda López-Mesa, distribuida bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Financiación

- Gobierno de Aragón. Built4Life Lab (T37_26R)

Traducción al castellano / Spanish translation

Texto original / Original text

DESCRIPCIÓN DE LA VICTORIA REGIA EN CHATSWORTH

DESCRIPTION OF THE VICTORIA REGIA AT CHATSWORTH

En cumplimiento de la promesa dada en la p. 451 del presente volumen, presentamos ahora ante nuestros lectores los planos y alzados del invernadero calefactado erigido en Chatsworth para el cultivo del Lirio Victoria, junto con las descripciones y explicaciones del propio Sr. Paxton. Desde un punto de vista puramente de la jardinería, esta estructura es de gran interés, mostrando, como lo hace, de qué manera tan simple se pueden cubrir grandes espacios con vidrio y, aun así, ser adecuados para todos los propósitos del cultivo. También indicará la concepción más temprana de ese palacio de cristal que ha de recibir los productos de la industria de todas las naciones en 1851, y que fue descrito así por el Sr. Paxton ante la gran reunión en Bakewell:

In fulfilment of the promise given at p. 451 of the present volume, we now lay before our readers the plans and elevations of the hothouse erected at Chatsworth, for the cultivation of the Victoria Lily, together with descriptions and explanations by Mr. Paxton himself. In a mere gardening point of view, this structure is of great interest, showing, as it does, in how simple a manner large spaces may be covered with glass, and yet be suited for all the purposes of cultivation. It will also indicate the earliest conception of that palace of glass which is to receive the products of industry of all nations, in 1851, and which was thus described by Mr. Paxton to the great meeting at Bakewell:

“El edificio medirá 2100 pies de largo por 400 de ancho. La nave central será de 120 pies de ancho, o lo que es lo mismo será 10 pies más ancha que el gran

“The building will be 2100 feet long by 400 broad. The centre aisle will be 120 feet broad, or 10 feet wider than the

invernadero de Chatsworth. El vidrio y sus soportes de hierro constituyen la totalidad de la estructura. Las columnas son exactamente iguales en todo el edificio y encajarán en cualquier parte; lo mismo puede decirse de cada una de las barras; y cada pieza de vidrio será del mismo tamaño, a saber, de 4 pies de longitud. No se requerirá numeración ni marcación alguna, y el conjunto se ensamblará como una pieza perfecta de maquinaria. El agua es conducida hacia abajo por los valles del techo, y de allí a través de las columnas; en ningún caso el agua tiene que recorrer más de 12 pies antes de ser descargada en los valles o canalones; y todo el conjunto está construido de tal manera que evacúa el agua hacia el exterior y el agua condensada hacia el interior. El edificio está dividido en compartimentos anchos y estrechos, y al unirlos entre sí, los tirantes transversales del centro tienen poca carga que soportar. El edificio está dividido en su totalidad en 24 espacios; en resumen, todo se calcula en base a 24, de modo que la obra queda perfectamente encuadrada y ajustada, sin dejar ningún pequeño detalle por ejecutar. El número de columnas de 15 pies de longitud es de 6.024; hay 3.000 vigas de soporte de las galerías; 1.245 vigas de hierro forjado; 45 millas de listones de acristalamiento; y 1.073.760 pies de vidrio para cubrir la totalidad. El sitio ocupará más de 20 acres de terreno, pero el espacio disponible que pueden proporcionar las galerías se puede ampliar a unos 30 acres, si fuera necesario.”

Conservatory at Chatsworth. The glass and its iron supports comprise the whole structure. The columns are precisely the same throughout the building and will fit every part; the same may be said of each of the bars; and every piece of glass will be of the same size, namely, 4 feet long. No numbering or marking will be required, and the whole will be put together like a perfect piece of machinery. The water is brought down valleys on the roof, and thence down the columns; the water in no instance has further than 12 feet to run, before it is delivered into the valleys or gutters; and the whole is so constructed as to carry the water outside, and the condensed water inside. The building is divided into broad and narrow compartments, and by tying these together there is little for the cross-ties of the centre to carry. The building is entirely divided into 24 places—in short everything runs to 24, so that the work is made to square and fit, without any small detail being left to carry out. The number of columns 15 feet long is 6024; there are 3000 gallery bearers; 1245 wrought iron girders; 45 miles of sash bars; and 1,073,760 feet of glass to cover the whole. The site will occupy upwards of 20 acres of ground, but the available space which may be afforded by galleries can be extended to about 30 acres, if necessary.”

La **Fig. 1** representa la planta baja, la cual tiene 61 pies y 6 pulgadas de longitud, y 46 pies y 9 pulgadas de anchura entre muros. El estanque circular tiene 33 pies de diámetro, y la parte central, que contiene la tierra para la planta, tiene 16 pies de diámetro. Los ocho estanques en los cuatro ángulos están llenos de plantas acuáticas de diversas especies. El invernadero se calienta mediante una serie de tuberías de hierro fundido de 4 pulgadas a lo largo de todo el interior de los muros externos, que proceden de una caldera de Burbidge y Healey y un horno Sylvester. Los estanques se calientan mediante tuberías de 4 pulgadas situadas debajo de cada uno de ellos, como se muestra en la sección; y mediante tuberías de plomo de menor tamaño que descansan sobre el borde pavimentado del estanque circular, también reflejado en la sección.

Fig. 1 represents the ground plan, which is 61 feet 6 inches long, and 46 feet 9 inches wide over walls. The circular tank is 33 feet diameter, and the centre part, which contains the soil for the plant, is 16 feet diameter. The eight tanks in the four angles are filled with aquatic plants of various kinds. The house is heated by a series of 4-inch cast iron pipes all round the inside of the external walls, proceeding from a Burbidge and Healey's boiler, and Sylvester furnace. The tanks are heated by 4-inch pipes, underneath each, as shown in the section; and by smaller sized lead pipes resting on the paved ledge of circular tank, also shown in the section. There are 30

Existen 30 aberturas entre los pilares, alrededor de todo el invernadero, para los ventiladores¹. Diferentes compartimentos del techo también están diseñados para abrirse mediante una maquinaria sencilla con el propósito de la ventilación. Los pasillos están elevados 3 pies y 6 pulgadas por encima del nivel general exterior, y el techo está sostenido por vigas ligeras de hierro forjado que descansan sobre las ocho columnas internas, como se muestra en la planta baja.

La **Fig. 2** representa una sección transversal del edificio, la cual muestra un corte del estanque circular con las tuberías bajo la parte central y las tuberías pequeñas sobre el borde pavimentado que forma la zona poco profunda del estanque. Asimismo, se aprecian las tuberías laterales y la manera de fijar las columnas de hierro fundido, junto con la construcción del techo y sus canalones, el tablero de fascia, etc. La viga de hierro forjado que se muestra en esta sección soporta una luz en el centro, sobre el gran estanque, de 31 pies y 3 pulgadas. La altura de la mampostería, desde el suelo hasta la parte superior de la albardilla, es de 4 pies y 9 pulgadas; la columna y el arco miden 10 pies y 6 pulgadas; el conjunto de solera y tablero de fascia mide 2 pies y 1 pulgada, lo que da una altura total de 17² pies y 4 pulgadas desde la línea del suelo. En esta sección se puede observar que las hojas verticales de las ventanas están situadas detrás de las columnas de hierro fundido, de modo que los fustes de los pilares quedan independientes.

La **Fig. 3** representa el alzado lateral, y muestra los peldaños que ascienden hacia la entrada, los ventiladores, los arcos de hierro fundido y el tablero de fascia sobre la solera de coronación. El vidrio vertical tiene 10 pulgadas de anchura entre los barrotillos, y cada enjuta entre los arcos está cubierto con una sola pieza de vidrio plano. Las columnas están situadas a 6 pies y 6 pulgadas de centro a centro, y el alzado lateral del edificio presenta una serie de nueve arcos, como se muestra en la vista exterior.

La **Fig. 4** es una representación en perspectiva paralela del interior, la cual muestra la construcción interna, el

openings between the piers, all round the house, for ventilators. Different compartments of the roof are also made to open by simple machinery, for the purpose of ventilation. The pathways are raised 3 ft. 6 in. above the general level outside, and the roof is supported by light wrought iron beams, resting on the eight internal columns, as shown on the ground plan.

Fig. 2 is a transverse section of the building, which shows a section of the circular tank, with the pipes under the centre part, and the small pipes on the paved ledge, forming the shallow part of the tank. Also the side pipes, and the manner of fixing the cast iron columns; together with the construction of the roof and its gutters, fascia board, &c. The wrought iron beam shown in this section has a bearing in the middle, over the great tank, of 31 feet 3 inches. The height of the masonry, from the ground to the top of the coping, is 4 feet 9 inches; the column and arch 10 feet 6 inches; the plating and fascia board 2 feet 1 inch, making the whole height from the ground line 27 feet 4 inches. By this section it will be seen that the upright sashes are placed behind the cast iron columns, so that the shafts of the pillars are isolated.

Fig. 3 represents the end elevation, and shows the steps ascending to the entrance, the ventilators, cast iron arches, and fascia board over the plating. The upright glass is 10 inches wide between the bars, and each spandrail between the arches is filled in with one piece of plate glass. The columns are 6 feet 6 inches from centre to centre, and the side elevation of the building presents a series of nine arches, as shown in the exterior view.

Fig. 4 is a parallel perspective representation of the interior, showing the internal

¹ Nota de la traductora: En la arquitectura del siglo XIX el término «ventiladores» no hace referencia a aparatos mecánicos, sino a aberturas o postigos de ventilación, en este caso inferiores y con un sistema basculante sobre un eje central que permitía regular y fijar la entrada de aire.

² Nota de la traductora: El texto original indica «27», pero se trata de una errata tipográfica de la publicación, como se puede comprobar a través de la escala gráfica del dibujo y de la suma matemática que el propio texto plantea.

modo de soportar la cumbrera longitudinal y el valle, los cabios de madera del techo, etc.

La **Fig. 5** representa una vista angular del edificio; ambas fachadas cortas son iguales y ambas fachadas longitudinales presentan la misma forma. En el lado este, que da hacia el parque, la mampostería se encuentra parcialmente oculta por una rocalla artificial, y los extremos junto con los peldaños de las entradas están adornados con plantas ornamentales.

CONSTRUCCIÓN: ALBAÑILERÍA Y PIEZAS DE FUNDICIÓN.— Los cimientos de los muros externos y de los muros de los estanques están contruidos con mampostería ordinaria, bien asentada en mortero. El bordillo del estanque circular sobre los pasillos, así como los bordillos de los estanques angulares, son de ladrillo tomado con mortero de cemento. Los estanques están pavimentados y cubiertos de plomo. Los muros externos están contruidos con mampostería en hilera de piedras desbastadas a pico, con contrafuertes en talud de 9 pulgadas, y un zócalo formado por dos hiladas de piedra que sobresalen 2 pulgadas. Los peldaños de las entradas y los muros de contención que los delimitan son de piedra arenisca con acabado apomazado, y los muros están cubiertos con una albardilla cuidadosamente tallada a cincel plano y con pendiente para el agua. Las columnas de hierro fundido tienen 4 pulgadas en el diámetro inferior del fuste y 3¼ pulgadas en el diámetro superior. El hierro fundido de los arcos tiene 3¼ pulgadas de anchura por 2½ pulgadas de espesor, achaflanado. Las vigas de hierro forjado son de 5 pulgadas por 1 pulgada, con tirantes de 1 pulgada de diámetro.

CARPINTERÍA, ETC.— Las soleras son de 5 pulgadas por 12 pulgadas; los perfiles de los valles (o limahoyas) del techo son de 6 pulgadas por 4 pulgadas; y los perfiles de la cumbrera son de 5 pulgadas por 3½ pulgadas; con cabios de refuerzo sobre cada viga de hierro, y barrotillos de 1½ pulgadas de profundidad. Los ventiladores¹ son de tipo de panel enrasado con moldura integrada, montados sobre un eje central basculante, en marcos de madera rebajados. Los montantes y arcos de las hojas verticales de las ventanas tienen 2 pulgadas de espesor, al igual que las puertas, las cuales están ensambladas y entabladas, y provistas de cerraduras y bisagras de latón. Los pasillos están pavimentados con tablas de alerce de 1½

construction, the mode of supporting the longitudinal ridge and valley, wooden rafters of the roof, &c.

Fig. 5 is an angular view of the building; both ends are alike, and both sides are of the same form. On the east side, which fronts the park, the masonry is partly hid by artificial rock-work, and the ends and step to the entrances are adorned with ornamental plan.

CONSTRUCTION: MASON, AND CASTINGS.— The foundations of external walls and tank walls are built of solid rubble work, well bedded in mortar. The curb of circular tank above the pathways, and curbs of the angular tanks, are of brick, cemented. The tanks are laid with pavement and covered with lead. The external walls are built of pick scappled coursed wallstone, with piers battering 9 inches, and a plinth formed of two courses of wallstone projecting 2 inches. The steps to entrances and curb walls bounding them are of rubbed grit stone, and the walls are covered with neatly boasted and weathered coping. The cast iron columns are 4 inches at the lower diameter of the shaft, and 3¼ inches in the upper diameter. The cast iron of the arches is 3¼ in. wide, by 2½ inches thick, chamfered. The wrought iron beams are 5 inches by 1 inch, with tension rods-1 inch in diameter.

CARPENTER, &C.— The platings are 5 inches by 12 inches, the valley rafters of roof, 6 inches by 4 inches; and the ridge rafters, 5 inches by 3½ inches; with strengthening pieces over each iron beam, and sash bars 1½ inches deep. The ventilators are bead and flush, hung on the pivot and socket principle, in rebated wooden frames. The stiles and arches of upright sashes are 2 inches thick, together with the doors, which are framed and panelled, and furnished with brass locks and brass butts. The pathways are laid with 1½ inch Larch boards, ¼ of an inch apart, radiating round the centre tank,

pulgadas, dispuestas con una separación de $\frac{1}{4}$ de pulgada entre sí, orientadas radialmente alrededor del estanque central y apoyadas sobre durmientes de roble de 4 pulgadas por 3 pulgadas. Los ventiladores³ del techo están enmarcados y acristalados, y articulados mediante bisagras a los perfiles de cumbrera. Los tableros de fascia están cepillados y recortados, como se muestra en la parte superior, con molduras sobrepuestas en la solera de coronación para formar una cornisa. El remate en voluta se completa mediante pintura en diferentes tonalidades. Los bordillos de todos los estanques están rematados con una moldura de madera de cantos redondeados, y el estanque circular está provisto de una barandilla y un pasamanos en todo su perímetro. La totalidad del invernadero está acristalada con vidrio plano en láminas de 4 pies de longitud por 10 pulgadas de anchura, sin solapes en las hojas verticales de las ventanas, quedando todas unidas a tope. Cada parte de la mampostería o del trabajo de ladrillo visible desde el interior está cubierta con cemento, y toda la estructura, tanto externa como internamente, está completamente pintada en colores adecuados y ornamentales.

El diseño adjunto, descrito en los párrafos anteriores, es el prototipo de mi diseño para el edificio de la Gran Exposición Industrial de 1851. Cuando se construyó el gran invernadero de Chatsworth, se logró un gran hito al poder fabricar el vidrio en láminas de 4 pies de longitud; pero, desde aquel período, las mejoras en las diferentes ramas de la manufactura me han permitido dotar al presente invernadero para nenúfares (aunque comparativamente pequeño) de un aspecto mucho más ligero y elegante.

Se me ocurrió que bastaba con repetir en longitud, anchura y altura un número determinado de estructuras como este invernadero para nenúfares para formar, con algunas modificaciones, un edificio adecuado para la exposición de 1851. De ahí surgió el diseño de dicha estructura y el posterior honor que se me confirió mediante su adopción incondicional por parte de los comisionados de Su Majestad.

J. Paxton, Chatsworth, 13 de agosto.

and resting upon Oak sleepers 4 inches by 3 inches. The roof ventilators are framed and glazed, and hinged to the rafters. The fascia boards are wrought and cut out, as shown on the upper part, with mouldings planted on the plating, to form a cornice. The scroll is completed by painting in different shades. The curbs of all the tanks are finished with a neat rounded edged wooden capping, and the circular tank is provided with a neat railing and hand rail all round. The whole of the house is glazed with sheet glass 4 feet long by 10 inches wide, without overlaps in upright sashes, all being close jointed. Every part of masonry or brick work seen from the inside is covered with cement, and the whole of the structure, both externally and internally, is thoroughly painted in suitable and ornamental colours.

The accompanying design, described in the foregoing paragraphs, is the type of my design for the building for the great industrial exhibition of 1851. When the large conservatory at Chatsworth was built, a great point was gained by being able to have the glass manufactured in sheets of 4 feet in length; but since that period the improvements in different branches of manufactures have enabled me to make the present Lily-house (though comparatively small) of a much more light and elegant appearance.

It occurred to me that it only required a number of such structures as the Lily-house repeated in length, width, and height, to form, with some modifications, a suitable building for the exhibition of 1851. Hence arose the design for that structure, and the subsequent honour conferred on me by its unqualified adoption by her Majesty's commissioners.

J. Paxton, Chatsworth, August 13.

³ Nota de la traductora: En la arquitectura del siglo XIX el término «ventiladores» no hace referencia a aparatos mecánicos, sino a aberturas o postigos de ventilación, en este caso superiores, ubicados en la cubierta, y abisagrados en la parte más alta de la estructura para facilitar la evacuación natural del aire caliente.

Figura 1. — PLANTA. Figure 1. — GROUND PLAN.

Figura 2. — SECCIÓN TRANSVERSAL. Figure 2. — TRANSVERSE SECTION.

Figura 3. — ALZADO DE LA FACHADA CORTA. Figure 3. — END ELEVATION.

Figura 4. — VISTA INTERIOR. **Figure 4.** — INTERIOR VIEW.

Figura 5. — PERSPECTIVA DEL EXTERIOR. **Figure 5.** — PERSPECTIVE VIEW OF THE EXTERIOR.

